

Tiếp tục những quan điểm của tôi về định lý Gödel từ bài viết trước, như vậy hệ logic là một hệ mở, vòng tròn có thể được mở rộng. Vậy thì vòng tròn sẽ mở rộng đến khi nào? Hay giới hạn của hệ logic có thể được mở rộng mãi mãi không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Đến một lúc nào đó thì không thể mở rộng nữa. Vấn đề ở đây là đến một lúc nào đó vốn dĩ chẳng có gì bên ngoài cả. Bản thân nó đã là tồn tại duy nhất rồi. Và do vậy, vòng tròn vốn chẳng cần tự giải thích.

Tức là hệ logic hay vòng tròn theo cách viết ẩn dụ đã tiến đến một trạng thái mà tôi gọi là trạng thái Me. Tự nó đã quyết định mọi thứ thuộc về nó.

**Kết luận lại, định lý Gödel có 2
giới hạn:**

+ Một là, không cần vẽ vòng tròn, tức là hệ logic là hệ mở, hoàn toàn có thể mở rộng giới hạn của nó.

Những quan niệm về giới hạn của hệ logic thực chất do nhân loại đưa ra những khái niệm vốn chưa đầy đủ và tự hình thành giới hạn của hệ logic đó. Và dĩ nhiên khi có giới hạn như vậy thì vòng tròn không thể tự giải thích nếu không đề cập đến một điểm bên ngoài vòng tròn. Như toán học thì đều có thể kết nối với các khoa học khác như vật lý học, triết học để hình thành một toán học ở mức độ cao hơn.

+ Hai là, đến một lúc nào đó, không cần có cái gọi là “tự giải thích”, hệ logic tự là bản thân nó. Không còn vấn đề đúng hay sai của hệ và mọi thứ của hệ đúng hay sai là do chính hệ quyết định, vốn dĩ cũng không khác biệt, tự hệ sinh ra mà thôi.

Đây không chỉ là giới hạn của định lý Gödel mà còn là chân lý của thế giới. Tôi viết ra những chân lý này thông qua trực giác từ một chiều không gian khác. Việc chứng minh là không cần thiết. Chỉ là mang tính thủ thuật ở thế giới này mà thôi. Nếu bạn thích, bạn hoàn toàn có thể chứng minh.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.